

CADERNO DE RESUMOS

Book of Abstracts

ENCONTRO MISHA.br:

Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio

22, 23 e 24 de outubro

São Paulo, 2024
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design
da Universidade de São Paulo

Universidade de São Paulo - USP

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo - PRPI USP

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional - AUCANI USP

Presidente: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Escritório Internacional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

Presidente: Priscila Lena Farias

Vice-presidente: Gustavo Orlando Fudaba Curcio

Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, Arquitetura e Cidade”

Coordenador: João Carlos de Oliveira Cesar

Integrantes: Bianca Monteiro Tavares Fonseca, Camila Pinheiro Consani e Maria Fernanda Pilotto Brandi

Experiência Arquigrafia 4.0 - Projeto Temático FAPESP

Coordenador: Artur Simões Rozestraten

Integrantes: Ana Beatriz Camargo Tuma, Ana Carolina Ribeiro Ferreira da Costa e Camila Aparecida da Silva

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH USP

Diretor: Adrián Pablo Fanjul

Vice-diretora: Silvana de Souza Nascimento

Embira - Laboratório do Papel

Coordenador: Phablo Roberto Marchis Fachin

Integrante: Regina Jorge Villela Hauy

Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP

Diretor: Kaline Rabelo Coutinho

Vice-diretor: Cristiano Luis Pinto de Oliveira

Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do Instituto de Física da Universidade de São Paulo - LACAPC

Coordenadora: Márcia de Almeida Rizzutto

Integrante: Júlia Schenatto

Rochester Institute of Technology - RIT

Center for Imaging Science: David W. Messinger

College of Liberal Arts: Juilee Decker

Center for Imaging Science: Roger L. Easton

CADERNO DE RESUMOS

ENCONTRO MISHA.br: Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio

22, 23 e 24 de outubro de 2024 - São Paulo

Organização

Prof. Dr. João Carlos de Oliveira Cesar - FAU USP

Coordenação

Prof. Dr. Artur Simões Rozestraten - FAU USP

Profa. Dra. Márcia de Almeida Rizzutto - IF USP

Prof. Dr. Phablo Roberto Marchis Fachin - FFLCH USP

Comissão Organizadora e Editorial - Pesquisadores da Pós-Graduação da USP

Bianca Monteiro Tavares Fonseca - FAU USP

Dra. Camila Aparecida da Silva - IME USP | FAU USP | FGA PRPI USP

Ma. Camila Pinheiro Consani - FAU USP

Ma. Júlia Schenatto - IF USP

Maria Fernanda Pilotto Brandi - FAU USP

Ma. Regina Jorge Villela Hauy - FFLCH USP

Encontro MISHA.br: tecnologia, cromaticidade e patrimônio (2024 : São Paulo)

Cadernos de resumos = Book of abstracts do encontro MISHA.br: tecnologia, cromaticidade e patrimônio / organizador João Carlos de Oliveira Cesar -- São Paulo : FAUUSP, 2024.
53 p.

Nota: MISHA: Multispectral Imaging System for Historical Artifacts

ISBN: 978-65-89514-73-2

1.Cor (Estudo) – Seminários 2. Tecnologia 3. Patrimônio Cultural (Conservação; Restauração) I. Cesar ,
João Carlos de Oliveira org. II.Título.

CDD 535.6

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

Os textos apresentados neste Caderno de Resumos estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

SUMÁRIO

Apresentação da iniciativa MISHA.br.....	7
22 de outubro (terça-feira).....	12
PALESTRA 1.....	13
Apresentação do grupo “Cor, Arquitetura e Cidade - da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo”.....	13
Presentation of the group “Color, Architecture and City - from the Faculty of Architecture and Urbanism and of Design at the University of São Paulo”.....	13
PALESTRA 2.....	15
“Estudo e caracterização de documentos em suporte de papel: olhares interdisciplinares”.....	15
“Study and characterization of paper-based documents: interdisciplinary perspectives”.....	15
PALESTRA 3.....	18
“Reflexões sobre a cor”.....	18
“Reflections on color”.....	18
PALESTRA 4.....	20
“Illuminating the Medieval and the Modern through Cultural Heritage Imaging: Democratizing Access to Collections through Multispectral Imaging Technology”...	20
“Iluminando o Medieval e o Moderno através da Imagem do Patrimônio Cultural: Democratizando o Acesso às Coleções por meio da Tecnologia de Imagem Multispectral”..	20
PALESTRA 5.....	23
“Caracterização material de pinturas da artista Anita Malfatti por meio de técnicas não destrutivas”.....	23
“Material characterization of paintings by the artist Anita Malfatti using non-destructive techniques”.....	23
“O uso de vocabulários controlados para a representação e difusão do patrimônio cultural brasileiro”.....	25
“The use of controlled vocabularies for the representation and dissemination of Brazilian cultural heritage”.....	25
23 de outubro (quarta-feira).....	28
PALESTRA 1.....	29
“Integrando Arte e Ciência: A Mistura de Cores RGB na Educação do Design das Cores Digitais”.....	29
“Integrating Art and Science: RGB Color Mixing for Digital Color Design Education”.....	29
PALESTRA 2.....	32
“O edifício como documento: gêmeos digitais e as novas tecnologias para projeto, execução, operação e análise de edificações”.....	32
“The building as a document: digital twins and new technologies for design, execution, operation, and analysis of buildings”.....	32
PALESTRA 3.....	34
“Experiência Arquigrafia 4.0: plataforma colaborativa de imagens de arquitetura e espaços urbanos”.....	34
“Arquigrafia 4.0 Experience: collaborative platform for images of architecture and urban	

spaces”	34
PALESTRA 4.....	37
“Laboratório de Restauro e as suas diferentes atuações desde a formação a análises científicas”	37
“Restoration Laboratory and its diverse roles from education to scientific analyses”	37
OFICINA.....	39
“Experiências físicas e digitais: integrações possíveis entre a plataforma Arquigrafia e o equipamento MISHA”	39
“Physical and digital experiences: possible integrations between the Arquigrafia platform and the MISHA equipment”	39
24 de outubro (quinta-feira).....	42
PALESTRA 1.....	43
“A pesquisa da cor na arte mural brasileira: Questões para discussão”	43
“Research on color in Brazilian mural art: Questions for discussion”	43
PALESTRA 2.....	45
“Casa Arquitetura de Curitiba: acervo e catalogação da arquitetura moderna da cidade de Curitiba”	45
“Casa Arquitetura de Curitiba: collection and cataloging of modern architecture in the city of Curitiba”	45
PALESTRA 3.....	47
“Cor e arquitetura, encontro entre materialidade e sensibilidade. Apresentação de obras de Frank Lloyd Wright e Luis Barragán”	47
“Color and architecture, the meeting between materiality and sensibility. Presentation of works by Frank Lloyd Wright and Luis Barragán”	47
OFICINA.....	50
“Imageamento multiespectral MISHA.br: prática interdisciplinar aplicada ao patrimônio cultural por meio do protótipo MISHA montado no Brasil”	50
“MISHA.br multispectral imaging: interdisciplinary practice applied to cultural heritage through the MISHA prototype assembled in Brazil”	50
Agradecimentos aos colaboradores da iniciativa MISHA.br.....	53

Apresentação da iniciativa MISHA.br

O evento visa apresentar a tecnologia MISHA (*Multispectral Imaging System for Historical Artifacts* ou Sistema de Imageamento Multiespectral para Artefatos Históricos, em português), desenvolvida pelo *Rochester Institute of Technology* (RIT). O protótipo brasileiro, com tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, foi construído por três unidades da Universidade de São Paulo para aplicação em materiais da região e do território nacional. O sistema possui relevância para diversas áreas do conhecimento, e o objetivo da iniciativa MISHA.br é oferecer à comunidade acadêmica e aos profissionais interessados a oportunidade de discutir a preservação do patrimônio cultural juntamente com novas tecnologias e técnicas envolvendo cromaticidade.

O MISHA é um sistema de fotografia multiespectral de baixo custo, utilizado para recuperar informações não visíveis a olho nu, em documentos de diversos materiais. Sua construção é relativamente mais simples e acessível do que outros equipamentos similares, e ele possui um código de processamento que auxilia na recuperação de informações, como escritas que possam ter sido apagadas, alteradas ou danificadas por patologias.

Contando com um conjunto de LEDs, o sistema ilumina o objeto com diferentes comprimentos de onda de luz, incluindo as faixas do ultravioleta e infravermelho. O objeto é fotografado quando iluminado por cada um desses diferentes comprimentos de onda e as imagens são sobrepostas, formando um cubo de imagens. A manipulação desse cubo permite aos usuários descobrirem, por exemplo, palimpsestos, documentos dos quais a escrita original foi removida ou sobrescrita, e outras marcações ou textos ocultos.

O projeto da *R-CHIVE* (*Rochester Cultural Heritage Imaging, Visualization, and Education*) criou de forma *open source* tanto a construção do equipamento como do código e pretende criar um grande acervo mundial com os diversos documentos tratados pelo equipamento. O protótipo brasileiro foi construído pelo Embira - Laboratório do Papel, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH USP) e pelo Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural (LACAPC), do Instituto de Física (IF USP).

O "Encontro MISHA.br: Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio", que ocorreu no Campus Butantã da USP, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2024, lança o protótipo e discute temas relacionados ao patrimônio cultural, tecnologia e preservação. O evento recebeu apoio financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São

Paulo (PRPI USP). A Comissão Organizadora do evento é multidisciplinar e composta por membros do grupo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) “Cor, Arquitetura e Cidade”, incluindo docentes e discentes da Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design; do Instituto de Física e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; e uma bolsista do Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo.

O acesso informacional permeia todo o Encontro, inter-relacionando os campos da Arquitetura, Urbanismo, Design, Conservação e Restauração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Ciência da Computação, Engenharia, Física Aplicada, Museologia, Filologia e Paleografia. A iniciativa visa reforçar a multidisciplinaridade, de modo a agregar e difundir conhecimentos em múltiplas áreas. Além disso, possibilita aumentar a troca de informações e pesquisas entre diversas faculdades, escolas e institutos no Brasil e no exterior.

Nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e Design, o conhecimento das características das edificações e seu estado de conservação, de forma não invasiva, é essencial para o restauro e a identificação de elementos de valor a serem preservados e restaurados (PEREIRA et al., 2017).

Na Física Aplicada ao patrimônio cultural, as técnicas de análise multiespectrais complementam métodos de análise nuclear, contribuindo para a compreensão da composição química e do estado de conservação dos objetos (LEGNAIOLLI et al., 2013; COTTE & SIMONOT, 2020; COLANTONIO et al., 2021).

Para a Filologia, o trabalho com o MISHA promove uma ampliação nas pesquisas baseadas em documentos, criando novas mediações entre pesquisadores e objetos de estudo, especialmente em relação ao suporte de escrita. As metodologias das Humanidades Digitais permitem análises mais detalhadas da materialidade dos documentos, facilitando o acesso a informações antes ocultas.

Na Ciência da Informação, a preservação física e digital de documentos é crucial para a salvaguarda e o acesso à informação em instituições culturais. O MISHA ajuda a investigar elementos visuais e textuais apagados ao longo do tempo, recuperando informações relevantes para estudos futuros. Na Museologia, a investigação das cores e sobreposições de imagens em obras de arte, facilitada pelo MISHA, pode revelar esboços significativos elaborados pelos artistas.

O evento focou nessa capilaridade de informações, de tal forma que todas as palestras estão disponíveis no canal YouTube da iniciativa. Além disso, a comissão organizadora do “Encontro MISHA.br” está em contato com outros grupos de pesquisa, principalmente de universidades nacionais, que colaboram conosco, seja como ministrantes de palestras ou na divulgação do evento, objetivando abranger o máximo de estudantes e pesquisadores brasileiros.

A programação conta com palestras que abordam as temáticas de preservação, tecnologia e cromaticidade, que são ministradas por docentes da USP, de outras instituições de educação superior do Brasil e do *Rochester Institute of Technology*, de modo a promover o intercâmbio acadêmico entre docentes, pesquisadores, discentes e profissionais. Todas as palestras ocorreram no Auditório Espaço das Artes da Escola de Comunicação e Artes (EdA ECA USP) e a programação completa está disponível no [site](#) do Encontro e os resumos neste Caderno.

Além das palestras, o "Encontro MISHA.br" contou com duas oficinas. Uma delas foi sobre o Projeto Arquigrafia, uma plataforma online que disponibiliza imagens fotográficas digitais, públicas e gratuitas, oferecendo diversas interpretações sobre arquiteturas e espaços urbanos no Brasil. Durante a oficina, sob a orientação de Ana Carolina Ribeiro, os participantes utilizaram técnicas de cocriação para combinar suas habilidades de forma criativa e interativa, descobrindo soluções eficazes para os desafios propostos.

Na oficina "Imageamento multiespectral MISHA.br: prática interdisciplinar aplicada ao patrimônio cultural por meio do protótipo MISHA montado no Brasil", foi apresentado o protótipo desenvolvido por meio da colaboração entre os Laboratórios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH USP) e do Instituto de Física (IF USP). O objetivo é avaliar a aplicabilidade do protótipo em todas as fases: captura de imagem, construção do cubo, edição de imagem e processamento. Além disso, os participantes puderam analisar na prática a capacidade do equipamento de recuperar informações encobertas por manchas e umidade, assim como restaurar cores e letras desbotadas, utilizando documentos disponíveis durante a oficina. Ambas as oficinas ocorreram na sala multiuso da Biblioteca Florestan Fernandes da FFLCH USP.

O Caderno de Resumos registra as contribuições dos palestrantes e oficinas, e está disponível para estudantes, pesquisadores e profissionais interessados em tecnologia e preservação cultural. Os textos estão na íntegra, conforme enviados pelos

autores, com traduções para o inglês dos textos recebidos apenas em português, exceto o resumo da equipe do RIT, que foi traduzido para o português.

Por fim, a iniciativa visa promover a multidisciplinaridade na discussão de questões patrimoniais, buscando agregar e compartilhar informações e pesquisas de diversas instituições de ensino superior. O evento foi realizado de forma presencial e online. Após o "Encontro MISHA.br", a equipe pretende continuar as pesquisas, ampliando a aplicabilidade do protótipo e integrando profissionais e pesquisadores de outras unidades e universidades brasileiras.

Texto escrito e revisado por:
Maria Fernanda Pilotto Brandi
Bianca Monteiro Tavares Fonseca
Regina Jorge Villela Hauy
Camila Pinheiro Consani
Camila Aparecida da Silva
Júlia Schenatto

Membros da Comissão Organizadora do
"Encontro MISHA.br: Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio"

Site: <https://sites.google.com/usp.br/mishabr>
Instagram: <https://www.instagram.com/misha.usp>
E-mail: mishabr@usp.br

Nota: O texto "Apresentação da iniciativa MISHA.br" foi base para a matéria sobre o evento no Jornal da USP (São Paulo, 2024, no prelo).

Referências Bibliográficas

COLANTONIO, C.; CLIVET, L.; LAVAL, E.; COQUINOT, Y.; MAURY, C.; MELIS, M.; BOUST, C. Integration of multispectral imaging, XRF mapping and Raman analysis for noninvasive study of illustrated manuscripts: the case study of fifteenth century “Humay meets the Princess Humayun” Persian masterpiece from Louvre Museum. **The European Physics Journal Plus**, v. 136, n. 958, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01909-8>. Acesso em: 14 fev. 2024.

COTTE, P.; SIMONOT, L. Mona Lisa’s *spo/vero* revealed. **Heritage Science**, v. 45, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.08.004>. Acesso em: 14 fev. 2024.

LEGNAIOLLI, S., LORENZETTI, G., CAVALCANTI, G.H. *et al.* Recovery of archaeological wall paintings using novel multispectral imaging approaches. **Heritage Science**, v.1, n.33, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/2050-7445-1-33>. Acesso em: 14 fev. 2024.

PEREIRA, L. B.; VALE, C. P.; VENCESLAU, R. **Imagens multiespectrais e termográficas aplicadas ao estudo de Património Arquitectónico**. In: Congresso da reabilitação do património-CREPAT 2017. 2017.

22 de outubro (terça-feira)

Eixo temático: MISHA

PALESTRA 1

Apresentação do grupo “Cor, Arquitetura e Cidade - da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo”

Presentation of the group “Color, Architecture and City - from the Faculty of Architecture and Urbanism and of Design at the University of São Paulo”

Horário

09h00 às 09h45

Palestrantes

Prof. Dr. João Carlos de Oliveira Cesar - FAU USP

Maria Fernanda Pilotto Brandi - FAU USP

Afiliação

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, arquitetura e cidade”

E-mail | Site

- jceocesar@usp.br | <https://lattes.cnpq.br/1562643620951585>
- maria.brandi@usp.br | <https://linktr.ee/mafebrandi>

Resumo

Este grupo tem por objetivo reunir pesquisadores envolvidos no estudo da cor, principalmente na arquitetura e na cidade. Visa, a partir de pesquisas com foco nas obras e metodologias de projeto de arquitetos, de planos de intervenção e preservação cromática em cidades, dos aspectos ligados à percepção e visualização da arquitetura, assim como das representações e intervenções artísticas, desenvolver ferramentas que possam auxiliar arquitetos e urbanistas na documentação e no processo de criação e desenvolvimento do projeto, como também na compreensão dos espaços e volumes arquitetônicos e urbanos. O grupo pretende organizar grupos de estudos; eventos com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros e possivelmente a organização de livro; promover integração das pesquisas e de publicações de resultados entre os membros do grupo; assim como a integração dos membros com grupos e pesquisadores de centros de pesquisa no exterior.

Palavras-chave: cor; cor na arquitetura; cor e cidade.

Abstract

This group aims to bring together researchers involved in the study of color, mainly in architecture and the city. It aims to develop tools that can assist architects and urban planners in documenting and in the process of creating and developing projects, as well as in understanding architectural and urban spaces and volumes, based on research focusing on the works and design methodologies of architects, intervention plans and color preservation in cities, aspects related to the perception and visualization of architecture, as well as artistic representations and interventions. The group intends to organize study groups; events with the participation of Brazilian and foreign researchers and possibly organize a book; promote integration of research and publication of results among the group members, as well as the integration of members with groups and researchers from research centers abroad.

Keywords: color; color in architecture; color and city.

PALESTRA 2

“Estudo e caracterização de documentos em suporte de papel: olhares interdisciplinares”

“Study and characterization of paper-based documents: interdisciplinary perspectives”

Horário

09h45 às 10h30

Palestrantes

Profa. Dra. Márcia de Almeida Rizzutto - IF USP

Prof. Dr. Phablo Roberto Marchis Fachin - FFLCH USP

Afiliação

- Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP | Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH USP | Embira - Laboratório do Papel

E-mail | Site

- rizzutto@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/0284791309350193>
- phablo@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/7084449649297715>

Resumo

Esta palestra é resultado de trabalho realizado no âmbito do grupo de pesquisa Estudo e Caracterização de Documentos em Suporte de Papel (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7291422266673863), composto por professores e pesquisadores ligados às áreas de Letras, História e Física da Universidade de São Paulo. O grupo integra conhecimentos de diversas áreas para oferecer uma análise aprofundada de documentos escritos em papel, por meio de duas instâncias: o LACAPC - Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural - IF (<https://portal.if.usp.br/arqueometria/pt-br/laboratorio>), liderado pela Prof^a. Dr^a. Márcia de Almeida Rizzutto, do Instituto de Física da USP, e o Embira - Laboratório do Papel - FFLCH - (<https://embira.fflch.usp.br>), constituído como um espaço para estudo e caracterização de documentos em suporte de papel, liderado pelo Prof. Dr. Phablo Roberto Marchis Fachin, Maria Aparecida de Menezes Borrego e Márcia de Almeida Rizzutto, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e Instituto de Física da USP. Os resultados alcançados pelo grupo, por meio de olhares interdisciplinares, parte deles apresentados nesta palestra, propõe contribuir para a constituição de um painel amplo a respeito dos papéis analisados, desde a sua fabricação e circulação, enquanto suporte, até sua utilização, circulação e guarda, como material de escrita. Além disso, os estudos e caracterizações permitirão estabelecer correlações entre os materiais constitutivos dos papéis e formular relações entre a composição material, a história da produção papeleira no exterior, sua circulação no Brasil, e a prática de escrita relacionada ao seu contexto de produção.

Palavras-chave: documentos em suporte de papel; história do papel no Brasil; interdisciplinaridade; materialidade.

Abstract

This lecture stems from the work conducted by the research group “Study and Characterization of Paper-Based Documents” (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7291422266673863), comprising professors and researchers from the areas of Literature, History, and Physics at the University of São Paulo. The group brings together interdisciplinary expertise to offer a thorough analysis of paper-based documents, facilitated by two experiences: LACAPC – the Laboratory of Archaeometry and Applied Sciences to Cultural Heritage

(<https://portal.if.usp.br/arqueometria/pt-br/laboratorio>), led by Prof. Márcia de Almeida Rizzutto, Ph.D., of the Institute of Physics at USP, and Embira - the Paper Laboratory at FFLCH (<https://embira.fflch.usp.br>), a specialized center for the study and characterization of paper-based documents, led by Prof. Phablo Roberto Marchis Fachin, Ph.D., Maria Aparecida de Menezes Borrego and Márcia de Almeida Rizzutto from the Faculty of Philosophy, Letters, and Human Sciences at USP, alongside the Institute of Physics. The results achieved by the group, through interdisciplinary perspectives, some of which are presented in this lecture, aim to contribute to the creation of a broad panel on the papers analyzed. This includes an analysis of their manufacture and circulation as a physical medium, as well as their use, dissemination, and preservation, as writing materials. Moreover, these studies and characterizations allow for establishing correlations between the constituent materials of the papers and developing connections between material composition, the history of papermaking abroad, its circulation in Brazil, and the writing practices relevant to their production context.

Keywords: *paper-based documents; history of paper in Brazil; interdisciplinarity; materiality.*

PALESTRA 3

“Reflexões sobre a cor”

“Reflections on color”

Horário

11h00 às 11h45

Palestrante

Prof. Dr. Marco Garaude Giannotti - ECA USP

Afiliação

- Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA USP

E-mail | Site

- marcog@usp.br
- marcogiannotti@gmail.com
- <http://lattes.cnpq.br/9886309524100476>
- <http://www.marcogiannotti.com/>
- <https://sites.usp.br/marcogiannotti/>
- <http://recortessobreacor.blogspot.com/>

Resumo

“Reflexões sobre a cor” reúne uma série de ensaios sobre o fenômeno cromático nas diversas manifestações da arte moderna e contemporânea. Por sua dimensão histórica, os vínculos com um passado mais remoto também aparecem, de acordo com a particularidade de cada texto. O livro é fruto dos seminários realizados a partir de 2009 pelo Grupo de Pesquisas Cromáticas do Departamento de Artes Plásticas da Universidade de São Paulo (CAP-USP).

Palavras-chave: cor; fisiologia; técnicas.

Abstract

Reflections on Color combines a series of essays on the chromatic phenomenon in the various manifestations of modern and contemporary art. Due to its historical dimension, links with a more remote past also appear according to the particularity of each text. The book results from seminars held from 2009 onwards by the Chromatic Research Group of the Department of Plastic Arts at the University of São Paulo (CAP-USP).

Keywords: *color; physiology; techniques.*

PALESTRA 4

“Illuminating the Medieval and the Modern through Cultural Heritage Imaging: Democratizing Access to Collections through Multispectral Imaging Technology”

“Iluminando o Medieval e o Moderno através da Imagem do Patrimônio Cultural: Democratizando o Acesso às Coleções por meio da Tecnologia de Imagem Multiespectral”

Horário

14h00 às 14h45

Palestrantes

Prof. Dr. David W. Messinger - RIT

Profa. Dra. Juilee Decker - RIT

Prof. Dr. Roger L. Easton - RIT

Afiliação

- *Rochester Institute of Technology* - RIT (Estados Unidos da América)

E-mail | Site

- dwmpci@rit.edu | <https://www.rit.edu/directory/dwmpci-david-messinger>
- jdgsh@rit.edu | <https://www.rit.edu/directory/jdgsh-juilee-decker>
- rlepci@cis.rit.edu | <https://www.rit.edu/directory/rlepci-roger-easton-jr>
- <https://linktr.ee/mishasystem>

RIT

RIT

Abstract

Many objects of interest in cultural heritage have been damaged, erased, or overwritten to the point where the original text is unreadable. Some contemporary materials, such as fax paper, have likewise degraded so that they appear as if printed with “invisible” ink. Fortunately, modern imaging tools can help to illuminate—literally and figuratively—these artifacts, enabling scholars to unveil information and more fully understand and interpret these objects. As part of an NEH Preservation and Access grant (PR-268783-20), researchers from Rochester Institute of Technology have developed a low-cost and low-barrier-to-entry multispectral imaging system for the study of cultural heritage artifacts. The system uses a simple camera and LED setup, along with easy-to-use capture software to collect the images and user-friendly image processing software to enhance features in the imagery. Thus, the system democratizes access to multispectral imaging as well as access to collections and empowers scholars and professionals to employ digital tools that can enable them to develop deeper, more complete understandings of cultural heritage artifacts. Examples of capture and image processing will be presented, and attendees will have the opportunity to see how the system operates.

Keywords: *cultural heritage; multispectral imaging; visualization.*

Resumo

Muitos objetos de interesse do patrimônio cultural foram danificados, apagados ou sobrepostos, a ponto de o texto original se tornar ilegível. Alguns materiais contemporâneos, como o papel de fax, também se degradam a tal ponto que parecem ter sido impressos com tinta “invisível”. Felizmente, ferramentas modernas de imageamento podem ajudar a iluminar, literal e figurativamente, esses artefatos, permitindo que os estudiosos revelem informações, compreendendo e interpretando esses objetos de forma mais completa. Como parte de um subsídio do NEH Preservation and Access (PR-268783-20), pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Rochester desenvolveram um sistema de imageamento multiespectral de baixo custo e de fácil acesso, para o estudo de artefatos do patrimônio cultural. O sistema utiliza uma câmera simples e um conjunto de LEDs, juntamente com um software de captura fácil para usar na coleta de imagens. O software de processamento de imagens é também fácil de utilização e visa aprimorar características das imagens. Dessa forma, o sistema democratiza o acesso à imageamento multiespectral, bem como o acesso às coleções e capacita estudiosos e

profissionais a utilizarem ferramentas digitais que lhes permitem desenvolver análises mais profundas e completas dos artefatos do patrimônio cultural. Exemplos de captura e processamento de imagens serão apresentados e os participantes terão a oportunidade de ver o funcionamento do sistema.

Palavras-chave: imagem multiespectral; patrimônio cultural; visualização.

PALESTRA 5

“Caracterização material de pinturas da artista Anita Malfatti por meio de técnicas não destrutivas”

“Material characterization of paintings by the artist Anita Malfatti using non-destructive techniques”

Horário

14h45 às 15h30

Palestrante

Dr. Pedro Herzilio Ottoni Viviani De Campos - UA

Afiliação

- *University of Antwerp* - UA (Bélgica)

E-mail | Site

- pedro.decampos@uantwerpen.be
- <http://lattes.cnpq.br/8390329129777300>
- <https://www.pecampos.com/>
- https://www.uantwerpen.be/en/staff/pedro-viviani-de-campos_26739/
- <https://www.linkedin.com/in/pedro-de-campos-9abb1425/>
- <https://www.instagram.com/pecamposphoto/>

Resumo

Anita Catarina Malfatti foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras, suas primeiras obras são consideradas por muitos como um marco que dá início ao movimento modernista no Brasil. Anteriormente a este, muitos trabalhos já haviam sido realizados a respeito da biografia e estudos estilísticos desta grande artista. Entretanto, pouca ou nenhuma informação se tinha sobre os materiais por ela utilizados, bem como do seu processo criativo. Desta maneira, a proposta deste estudo foi caracterizar material de algumas obras desta artista por meio de técnicas não destrutivas: Imageamento [fotografia com luz visível, luz rasante, luz ultravioleta induzindo luminescência (UVL), reflectografia no infravermelho (IRR) e radiografia], Colorimetria e Fluorescência de Raios X (XRF). O estudo possibilitou enriquecer e ampliar as informações existentes a respeito das obras desta influente artista. Neste trabalho, foram estudadas algumas das pinturas mais importantes, produzidas durante o período de 1915-1916 e uma de 1923, para comparação. Estas obras são pertencentes ao acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) e ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Palavras-chave: Anita Malfatti; caracterização material; imageamento; XRF.

Abstract

Anita Catarina Malfatti was one of the most important Brazilian visual artists. Her early works are considered by many to be a milestone that marked the beginning of the modernist movement in Brazil. Before the research here showed, many studies had already been carried out on this great artist's biography and stylistic studies. However, more information was needed about her materials and creative process. Thus, the purpose of this study was to characterize the material of some of this artist's works using non-destructive techniques: Imaging [photography with visible light, ranking light, ultraviolet-inducing luminescence (UVL), infrared reflectography (IRR) and radiography], Colorimetry and X-ray Fluorescence (XRF). The study made it possible to enrich and expand the existing information about the works of this influential artist. In this work, some of the most important paintings produced from 1915-1916 and one from 1923 were studied. These artworks belong to the Institute of Brazilian Studies of the University of São Paulo (IEB-USP) and the Pinacoteca do Estado de São Paulo collections.

Keywords: Anita Malfatti, imaging, material characterization, XRF.

PALESTRA 6

“O uso de vocabulários controlados para a representação e difusão do patrimônio cultural brasileiro”

“The use of controlled vocabularies for the representation and dissemination of Brazilian cultural heritage”

Horário

16h00 às 16h45

Palestrante

Dra. Camila Aparecida da Silva - IME USP | FAU USP | FGA PRPI USP

Afiliação

- Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo - IME USP
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP |
Experiência Arquigrafia 4.0 - Projeto Temático FAPESP
- Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo - FGA PRPI USP

E-mail | Site

- camila.ap@ime.usp.br
- <http://lattes.cnpq.br/9145280517870111>
- <https://sites.google.com/view/apcamila/>

Resumo

O presente trabalho, inserido no eixo temático “MISHA”, tem como objetivo apresentar noções fundamentais sobre busca e recuperação informacional em sistemas de gerenciamento de coleções, por meio da utilização de vocabulários controlados. Estes vocabulários, formados por termos de um domínio específico em uma estrutura definida, são instrumentos essenciais para a sistematização da organização da informação. Como um padrão de valor de dados, eles possibilitam o preenchimento consistente de metadados, como autoria, local e tema. Nesse sentido, podemos encontrar, por exemplo, tesouros (um tipo de vocabulário controlado) para lugares, conceitos genéricos, criadores e assuntos específicos, a exemplo dos tesouros mantidos pelo Getty Research Institute (Art & Architecture Thesaurus, Union List of Artist Names, Thesaurus of Geographic Names, Cultural Objects Name Authority, and Iconography Authority). Aliado ao emprego de padrões de estrutura de dados (esquemas de metadados) e aos padrões para estabelecer o formato de dados – como datas, uso de singular e plural, ordem natural ou inversa de nomes próprios –, os vocabulários controlados aperfeiçoam os recursos de buscas e filtros nos acervos presentes em instituições culturais. Buscaremos, assim, abordar o uso de tais instrumentos para acervos com documentos históricos e objetos museológicos, bem como para bens arquitetônicos do Brasil. A digitalização e o processamento de documentos por meio do equipamento MISHA gerará uma quantidade de imagens que, uma vez descritas adequadamente, facilitará seu armazenamento, organização e acesso. Além disso, essa descrição contribuirá para a representação e difusão de bens culturais em plataformas disponíveis em ambientes digitais tanto para o público em geral como para pesquisadores.

Palavras-chave: metadados; padrão de valor de dados; organização da informação; vocabulários controlados.

Abstract

This work, which is part of the "MISHA" thematic axis, aims to present fundamental concepts related to search and information retrieval in collection management systems through the use of controlled vocabularies. These vocabularies, formed by terms from a specific domain in a defined structure, are essential tools for the systematic organization of information. As a data value standard, they enable the consistent filling of metadata, such as authorship, location, and subject. In this regard, we can find, for example, thesauri (a

type of controlled vocabulary) for places, generic concepts, creators, and specific subjects, such as those maintained by the Getty Research Institute (Art & Architecture Thesaurus, Union List of Artist Names, Thesaurus of Geographic Names, Cultural Objects Name Authority, and Iconography Authority). Alongside the use of data structure standards (metadata schemas) and standards for establishing data formats — such as dates, singular and plural usage, and the natural or inverse order of proper names — controlled vocabularies enhance search and filtering capabilities in collections within cultural institutions. Thus, we will address the use of such tools for collections with historical documents and museum objects, as well as for architectural heritage in Brazil. The digitization and processing of documents through the MISHA equipment will generate a quantity of images that, once properly described, will facilitate their storage, organization, and access. Additionally, this description will contribute to the representation and dissemination of cultural assets on platforms available in digital environments, both for the general public and for researchers.

Keywords: *controlled vocabularies; data value standard; information organization; metadata.*

23 de outubro (quarta-feira)

Eixo temático: Tecnologia e Cor

PALESTRA 1

“Integrando Arte e Ciência: A Mistura de Cores RGB na Educação do Design das Cores Digitais”

“Integrating Art and Science: RGB Color Mixing for Digital Color Design Education”

Horário

09h00 às 09h45

Palestrante

Prof. Dr. Petronio Bendito - PU

Afiliação

- *Purdue University* - PU (Estados Unidos da América)

E-mail | Site

- pbendito@purdue.edu
- <https://cla.purdue.edu/directory/profiles/petronio-bendito.html>
- <https://www.digitalcoloratlas.com>

Resumo

Nesta apresentação, discutiremos questões curriculares e metodológicas relacionadas ao ensino das teorias das cores no campo do design e das artes visuais. Abordaremos a importância do ensino da mistura de cores RGB e seu papel essencial na formação de designers e artistas que atuam nas áreas de mídias digitais. Apresentaremos o conceito da Roda de Cores Digital RGB/CMY (RGB|CMY Digital Color Wheel) como um material infográfico que facilita o ensino das misturas de cores RGB, fundamentais tanto nos campos das ciências exatas (física, biologia e informática) quanto no ensino das artes e do design no século 21.

Um aspecto central dessa metodologia é a integração de processos analógicos, utilizando blocos de luz RGB e microscópios de bolso para examinar as cores RGB no nível do pixel, em telas digitais de computadores e celulares. Nessa abordagem, o espectro cromático dos 12 passos do círculo cromático proposto por Johannes Itten na Bauhaus é comparado ao espectro de cores RGB/CMY, baseado na teoria da percepção de cores de Young-Helmholtz (teoria tricromática). Dentro dessa perspectiva, as cores principais do círculo cromático são vermelho (R), verde (G), azul (B), ciano (C), magenta (M) e amarelo (Y). Elas são denominadas principais porque, nessa metodologia, formam a base do espectro de cores aplicado ao ensino de arte e design.

Como esta apresentação funciona como um estudo de caso e introdução à metodologia para o ensino das cores no contexto das mídias digitais, apresentaremos infográficos, ilustrações e exercícios que têm o objetivo de despertar no aluno o interesse pela ciência da percepção humana no contexto do aprendizado das teorias das cores aplicadas às artes e ao design. Também introduziremos o site <https://www.digitalcoloratlas.com>, que oferece informações, ilustrações e infográficos sobre a Roda de Cores Digital RGB/CMY (RGB|CMY Digital Color Wheel), que podem ser adaptados por educadores para o ensino do design de cores, com base na teoria tricromática da percepção humana e nas misturas cromáticas das cores RGB.

Palavras-chave: misturas de cores RGB; metodologia; arte; ciência.

Abstract

In this presentation, we discuss curricular and methodological issues related to teaching color theory for art and design education. We address the importance of teaching RGB color mixing and its essential role in the education of designers and artists working in the

areas of digital media. We present the concept of the RGB/CMY Digital Color Wheel as an infographic tool that facilitates the teaching of RGB color mixing, which is fundamental in both the sciences (physics, biology, and computer science) and in the teaching of arts and design in the 21st century.

A key aspect of this methodology is the integration of analog processes, using RGB light blocks and pocket microscopes to examine RGB colors at the pixel level on digital computer and mobile phone screens. In this approach, the 12-step chromatic spectrum of the color wheel proposed by Johannes Itten at the Bauhaus is compared to the RGB/CMY color spectrum, based on the Young-Helmholtz color perception theory (trichromatic theory). From this perspective, the primary colors of the color wheel are red (R), green (G), blue (B), cyan (C), magenta (M), and yellow (Y). These are called primary because, in this methodology, they form the basis of the color spectrum applied to art and design education.

Since this presentation serves as a case study and introduction to the methodology for teaching colors in the context of digital media, we will present infographics, illustrations, and exercises aimed at sparking students' interest in the science of human perception within the context of learning color theories applied to arts and design. We also introduce the website <https://www.digitalcoloratlas.com>, which offers information, illustrations, and infographics on the RGB/CMY Digital Color Wheel, which can be adapted by educators for teaching color design, based on the trichromatic theory of human perception and RGB color mixing.

Keywords: *RGB color mixing; methodology; art; science.*

PALESTRA 2

“O edifício como documento: gêmeos digitais e as novas tecnologias para projeto, execução, operação e análise de edificações”

“The building as a document: digital twins and new technologies for design, execution, operation, and analysis of buildings”

Horário

09h45 às 10h30

Palestrante

Dr. Ricardo Bianca de Mello - ADSK

Afiliação

- Autodesk do Brasil - ADSK

E-mail | Site

- ricardo.bianca@autodesk.com
- ricardo_bianca@alumni.usp.br
- <http://lattes.cnpq.br/3420929875232242>

 AUTODESK

Resumo

Nestas primeiras décadas do século XXI, a disponibilização e a democratização de novas tecnologias e processos de modelagem digital vêm impactando profundamente a maneira como os nossos edifícios e infraestrutura são concebidos, executados, operados e analisados. A Modelagem da Informação da Construção (BIM), o progresso do conceito de gêmeos digitais, as novas possibilidades e ferramentas de análise e a disseminação de equipamentos e conhecimento para a captura de realidade, todos em estreita relação, vêm não somente viabilizando obras mais econômicas, sustentáveis e eficientes, mas também abrindo novas possibilidades de registro, análise, uso e entendimento do nosso ambiente construído, aplicáveis tanto para novas edificações quanto para o patrimônio existente. Nesta apresentação será realizada uma introdução às novas tecnologias de levantamento, modelagem e análise digital de ativos edificados, ilustrada por alguns exemplos e benefícios decorrentes da adoção destas abordagens.

Palavras-chave: BIM; gêmeo digital; tecnologia.

Abstract

In the first decades of the 21st century, the availability and democratization of new technologies and digital modeling processes have profoundly impacted the way our buildings and infrastructure are conceived, executed, operated, and analyzed. Building Information Modeling (BIM), the progress of the digital twin concept, new possibilities and analysis tools, and the dissemination of equipment and knowledge for reality capture, all in close relation, have not only enabled more economical, sustainable, and efficient works but also opened new possibilities for recording, analyzing, using, and understanding our built environment, applicable to both new buildings and existing heritage. This presentation will provide an introduction to new technologies for surveying, modeling, and digital analysis of built assets, illustrated by some examples and benefits resulting from the adoption of these approaches.

Keywords: BIM; digital twin; technology.

PALESTRA 3

“Experiência Arquigrafia 4.0: plataforma colaborativa de imagens de arquitetura e espaços urbanos”

“Arquigrafia 4.0 Experience: collaborative platform for images of architecture and urban spaces”

Horário

11h00 às 11h45

Palestrante

Ma. Ana Carolina Ribeiro F. da Costa - FAU USP

Afiliação

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Experiência Arquigrafia 4.0 - Projeto Temático FAPESP

E-mail | Site

- ana.ferreira.costa@alumni.usp.br
- <http://lattes.cnpq.br/0348041226606093>

Resumo

O projeto Arquigrafia dedica-se à criação e manutenção de uma plataforma colaborativa, aberta e gratuita, focada em imagens, e seus respectivos metadados, relacionadas à arquitetura e espaços urbanos. Lançada em 2010, a plataforma desempenha um papel essencial na divulgação, preservação e acesso à memória iconográfica da arquitetura e de territórios brasileiros. O espírito da colaboração sempre esteve no âmago do projeto Arquigrafia e é sua característica distintiva. Atualmente o projeto conta com a participação de milhares de usuários na constituição de uma constelação com mais de 13 mil imagens apresentando uma pluralidade de olhares e interpretações sobre arquiteturas e cidades do mundo lusófono. Em sua nova fase como projeto temático Fapesp, as pesquisas vinculadas à Arquigrafia se debruçam sobre o cenário atual de desenvolvimento de ambientes colaborativos autônomos na Web. Tais investigações são orientadas tanto por questões críticas sobre a construção hegemônica da internet, quanto sobre os desafios conceituais e tecnológicos da Web 4.0, marcada pelo enriquecimento mútuo de experiências em ambientes físicos e digitais e por preocupações com a construção, organização, representação e recuperação de conhecimentos. Neste contexto, a apresentação, que faz parte do eixo temático "Tecnologia e Cor", explora as interações possíveis entre a plataforma Arquigrafia e o equipamento Misha investigando o potencial de recuperação de informações visuais de documentos físicos tais como fotografias, projetos e croquis, que poderão ser incorporadas e disponibilizadas dentro do acervo digital do Arquigrafia.

Palavras-chave: coleções digitais; memória iconográfica; plataformas colaborativas.

Abstract

The Arquigrafia project is dedicated to the creation and maintenance of a collaborative, open, and free platform focused on images and their respective metadata related to architecture and urban spaces. Launched in 2010, the platform plays an essential role in disseminating, preserving, and providing access to the iconographic memory of Brazilian architecture and territories. The spirit of collaboration has always been at the heart of the Arquigrafia project, and it remains a distinctive aspect. Currently, the project involves thousands of users in building a collection of over 13,000 images, offering a plurality of perspectives and interpretations of architecture and cities in the Lusophone world. In its new phase as a FAPESP thematic project, Arquigrafia-linked research focuses on the

current development of autonomous collaborative environments on the Web. These investigations are guided by critical questions regarding the hegemonic construction of the Internet and the conceptual and technological challenges of Web 4.0, characterized by the mutual enrichment of experiences in physical and digital environments, as well as concerns with the construction, organization, representation, and retrieval of knowledge. In this context, the presentation, part of the thematic axis "Technology and Color," will explore possible interactions between the Arquigrafia platform and the Misha equipment, investigating the potential for retrieving visual information from physical documents, such as photographs, projects, and sketches, which can be incorporated and made available within the Arquigrafia digital collection.

Keywords: *collaborative platforms; digital collections; iconographic memory.*

PALESTRA 4

“Laboratório de Restauro e as suas diferentes atuações desde a formação a análises científicas”

“Restoration Laboratory and its diverse roles from education to scientific analyses”

Horário

14h00 às 14h45

Palestrante

Profa. Ma. Cristina Sanches Morais - SENAI

Afiliação

- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI | Laboratório de Preservação, Conservação e Restauro
- Co-Fundadora do Projeto Ateliê de Restauro

E-mail | Site

- cristina.morais@sp.senai.br
- <http://lattes.cnpq.br/8647139936482275>
- @ateliêderestauro
- @ateliê_de_restauro
- www.ateliêderestauro.net

Resumo

Informar e conscientizar o público sobre a importância da preservação do patrimônio cultural através de novas tecnologias. Promover a discussão sobre a interdisciplinaridade na conservação e restauro. Incentivar a colaboração e troca de conhecimentos entre profissionais e estudantes das áreas relacionadas. Inspirar futuros projetos e soluções na área de preservação cultural. A palestra será uma oportunidade única de aprimorar o entendimento sobre como a tecnologia pode auxiliar na restauração de nossa memória cultural e na proteção de nossos bens culturais para as futuras gerações.

Palavras-chave: conservação; documentos danificados; educação patrimonial; interdisciplinaridade; patrimônio cultural; restauro; tecnologia.

Abstract

To inform and raise awareness among the audience about the importance of preserving cultural heritage through new technologies. To promote discussion on interdisciplinarity in conservation and restoration. To encourage collaboration and knowledge exchange among professionals and students in related fields. To inspire future projects and solutions in the area of cultural preservation. The lecture will be a unique opportunity to enhance understanding of how technology can assist in restoring our cultural memory and protecting our cultural assets for future generations.

Keywords: *conservation; cultural heritage; damaged documents; heritage education; interdisciplinarity; restoration; technology.*

OFICINA

“Experiências físicas e digitais: integrações possíveis entre a plataforma Arquigrafia e o equipamento MISHA”

“Physical and digital experiences: possible integrations between the Arquigrafia platform and the MISHA equipment”

Horário

15h00 às 16h45

Ministrante

Ma. Ana Carolina Ribeiro F. da Costa - FAU USP

Afiliação

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Experiência Arquigrafia 4.0 - Projeto Temático FAPESP

E-mail | Site

- ana.ferreira.costa@alumni.usp.br
- <http://lattes.cnpq.br/0348041226606093>

Resumo

O projeto Arquigrafia conta com a participação de milhares de usuários na constituição de uma constelação de imagens fotográficas digitais, pública, gratuita e aberta, apresentando uma pluralidade de olhares e interpretações sobre arquiteturas e espaços urbanos no Brasil. E enquanto uma plataforma web, oferece uma ferramenta para descoberta e aprendizado. Tendo como fundamento teórico e metodológico a Colaboração, o projeto investiga tal aspecto em duas perspectivas: na construção do acervo de imagens e no próprio desenvolvimento do projeto, pautado em práticas de Codesign. Nesse sentido, compreendemos a parceria entre as iniciativas científicas que resultaram no equipamento MISHA e na plataforma Arquigrafia como uma oportunidade de explorar novas fronteiras do saber. Assim, em uma oficina de Codesign, investigaremos o potencial de integração entre as duas iniciativas a partir da seguinte questão problematizadora:

"De que maneira podemos relacionar o potencial de recuperação de informações visuais de documentos físicos do MISHA com a constelação colaborativa digital do Arquigrafia em conexões mutuamente estimulantes?"

A partir de técnicas de cocriação, os participantes da oficina combinam suas habilidades e conhecimentos de maneira criativa e interativa com o objetivo de alcançar descobertas transformadoras e soluções eficazes para o presente desafio que relaciona experiências físicas e digitais.

Palavras-chave: informações visuais; imaginários coletivos; práticas colaborativas.

Abstract

The Arquigrafia project involves thousands of users in the creation of a digital constellation of photographic images—public, free, and open—that presents a diversity of perspectives and interpretations of architecture and urban spaces in Brazil. As a web platform, it provides a tool for discovery and learning. Grounded in theoretical and methodological foundations of Collaboration, the project investigates this aspect from two perspectives: the construction of the image collection and the development of the project itself, based on Codesign practices. In this context, we view the partnership between the scientific initiatives that resulted in the MISHA equipment and the Arquigrafia platform as an opportunity to explore new frontiers of knowledge. Thus, in a Codesign workshop, we will investigate the potential for integration between the two initiatives through the following probing question:

"How can we relate the potential for retrieving visual information from physical documents in MISHA with the collaborative digital constellation of Arquigrafia in mutually stimulating connections?"

Using co-creation techniques, workshop participants will combine their skills and knowledge in a creative and interactive manner with the goal of achieving transformative discoveries and effective solutions for the current challenge of relating physical and digital experiences.

Keywords: *visual information; collective imaginaries; collaborative practices.*

24 de outubro (quinta-feira)

Eixo temático: Patrimônio e Cor

PALESTRA 1

“A pesquisa da cor na arte mural brasileira: Questões para discussão”

“Research on color in Brazilian mural art: Questions for discussion”

Horário

09h00 às 09h45

Palestrante

Profa. Dra. Regina A. Tirello - FECFAU UNICAMP

Afiliação

- Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas - FECFAU UNICAMP

E-mail | Site

- rtirello@unicamp.br
- <http://lattes.cnpq.br/0004163891112897>

UNICAMP

fecfaU

Resumo

Um mural não é um uma tela. Seu suporte de aplicação é a arquitetura, uma parede. É considerado um bem integrado. Antiga ou moderna, ainda que uma pintura mural possa ser executada com diferentes técnicas (afresco, óleo ou têmpera) a base para a aplicação das cores - e suas resultantes cromáticas mudam segundo a preparação do suporte que a receberá. A escolha da metodologia de investigação dos materiais constitutivos da arte mural, em que se incluem as cores, depende de dois fatores principais: primeiro da informação que se pretende obter e segundo das técnicas de caracterização disponíveis. No campo do patrimônio cultural deve ser considerada a integridade da obra que se quer investigar, sendo recomendável obter informações através de técnicas não invasivas. Estas são as questões que trazemos para a discussão neste evento.

Palavras-chave: arqueologia da arquitetura; caracterização de materiais artísticos; conservação de pinturas murais; prospecção cromática.

Abstract

A mural is not a canvas. Its application support is architecture, a wall. It is considered an integrated asset. Ancient or modern, although a mural painting can be executed with different techniques (fresco, oil or tempera), the basis for the application of colors - and their chromatic results - change according to the preparation of the support that will receive it. The choice of methodology for investigating the materials that make up mural art, including colours, depends on two main factors: firstly, the information that is intended to be obtained and secondly, the characterisation techniques available. In the field of cultural heritage, the integrity of the work to be investigated must be taken into account, and it is recommended to obtain information through non-invasive techniques. These are the issues that we bring to the discussion of this event.

Keywords: *archaeology of architecture; characterization of artistic materials; conservation of mural paintings; chromatic prospecting.*

PALESTRA 2

“Casa Arquitetura de Curitiba: acervo e catalogação da arquitetura moderna da cidade de Curitiba”

“Casa Arquitetura de Curitiba: collection and cataloging of modern architecture in the city of Curitiba”

Horário

09h45 às 10h30

Palestrantes

Prof. Dr. Rodolfo Marques Sastre - UP

Me. Felipe Taroh Inoue Sanquetta - FAU USP

Afiliação

- Universidade Positivo - UP (Curitiba/PR)
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, arquitetura e cidade”

E-mail | Site

- rodolfo.sastre@up.edu.br | rodolfo.sastre@uol.com.br | <http://lattes.cnpq.br/5055337899399782>
- sanquetta@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/4190851708268991>

Resumo

Fundada em 21 de Junho de 2021, a Casa da Arquitetura de Curitiba é um projeto colaborativo, da sociedade civil, sem fins lucrativos, que busca documentar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno de Curitiba. Esta iniciativa busca facilitar e promover o acesso a esta produção arquitetônica tão relevante, mas tão pouco estudada e registrada. Na CAC todos são convidados a contribuir e qualquer ajuda para completar o nosso acervo é de grande valia. Caso queira ajudar, ou até mesmo apontar algum erro, nos envie uma mensagem através do formulário de contato no menu principal. Facilitar o acesso à obras para fotografá-las ou compartilhar documentos e fotografias históricas são maneiras de contribuir. Para cada projeto e arquiteto buscamos, além das fotos recentes realizadas por profissionais, ter: fotos históricas, documentos históricos e desenhos técnicos.

Palavras-chave: acervo; Arquitetura Moderna; Curitiba; documentação.

Abstract

Founded on June 21, 2021, the Casa da Arquitetura de Curitiba is a collaborative, non-profit project from civil society that aims to document and promote the modern architectural heritage of Curitiba. This initiative seeks to facilitate and promote access to this significant, yet understudied and under-documented, architectural production. At CAC, everyone is invited to contribute, and any help in completing our collection is greatly appreciated. If you would like to help, or even point out any errors, please send us a message through the contact form in the main menu. Facilitating access to buildings for photographing or sharing historical documents and photographs are ways to contribute. For each project and architect, we aim to have not only recent photos taken by professionals but also historical photos, historical documents, and technical drawings.

Keywords: *collection; Modern Architecture; Curitiba; documentation.*

PALESTRA 3

**“Cor e arquitetura, encontro entre materialidade e sensibilidade.
Apresentação de obras de Frank Lloyd Wright e Luis Barragán”**

*“Color and architecture, the meeting between materiality and sensibility.
Presentation of works by Frank Lloyd Wright and Luis Barragán”*

Horário

11h00 às 11h45

Palestrantes

Dra. Cristiani Pansonato Guessi Balieiro - FAU USP

Maria Fernanda Pilotto Brandi - FAU USP

Afiliação

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, arquitetura e cidade”

E-mail | Site

- crisguessi@hotmail.com | <http://lattes.cnpq.br/7773599228233058>
- maria.brandi@usp.br | <https://linktr.ee/mafebrandi>

Resumo

As escolhas de materiais e cores nos projetos de arquitetura estão enraizadas tanto na parte consciente, como no subconsciente do arquiteto. Ambas afetam diretamente o repertório de referências para o projeto arquitetônico e a experimentação nas edificações construídas. Elas dependem de fatores sociais, culturais, ambientais, fisiológicos e técnicos. A presente palestra visa discutir, brevemente, algumas possíveis influências cromáticas individuais, nas obras dos arquitetos Frank Lloyd Wright e Luis Barragán. Além disso, será discutido como as mesmas premissas arquitetônicas e cromáticas resultam em diferentes arquiteturas. Frank Lloyd Wright, nascido nos Estados Unidos (1867), passou sua infância no interior de Wisconsin na fazenda dos tios unitaristas. Ao começar sua carreira, teve como mestre Louis Sullivan e se inspirou na xilogravura japonesa. Desde seus primeiros escritos, o arquiteto menciona a importância das cores na arquitetura e como elas não devem ser deixadas de lado. Luis Barragán, nascido no México (1902), cresceu em contato com a vida rural de Mazanitla. Após a universidade, durante viagem à Europa, se encanta pelas ilustrações e textos de Ferdinand Bac e seus jardins, e pelas teorias modernistas de Le Corbusier. A arquitetura de Barragán tem conexão com o vernacular e retrata a cultura mexicana com intensa cromaticidade, se relaciona com a arte e arquitetura emocional de Chucho Reyes e Mathias Goeritz. Mesmo sendo arquitetos de épocas e locais diferentes, é possível encontrar algumas semelhanças nas premissas cromáticas e arquitetônicas de Wright e Barragán. Serão comentadas na palestra as seguintes proximidades: A inserção da natureza, tanto em aplicações técnicas, abstrações geométricas ou cromáticas; O uso de cores vernaculares, dos vermelhos e roxos da cochinilla (Barragán) aos diferentes tons do que ficou conhecido como vermelho Cherokee (Wright); A crença, seja ela aplicada a religião ou a natureza.

Palavras-chave: arquitetura; cor; Frank Lloyd Wright; Luis Barragán.

Abstract

The choice of materials and colors in architectural design is deeply rooted in the architect's conscious and subconscious realms. These choices directly impact the repertoire of references for architectural projects and the experimentation within constructed buildings. They are influenced by social, cultural, environmental, physiological, and technical factors. This presentation aims to briefly explore some potential individual chromatic influences in

the works of architects Frank Lloyd Wright and Luis Barragán. Additionally, it will discuss how the same architectural and chromatic principles result in different architectural outcomes. Frank Lloyd Wright, born in the United States in 1867, spent his childhood on his Unitarian uncle's farm in rural Wisconsin. At the start of his career, he was mentored by Louis Sullivan and drew inspiration from Japanese woodblock prints. From his early writings, Wright emphasized the importance of color in architecture and argued that it should not be overlooked. Luis Barragán, born in Mexico in 1902, grew up immersed in the rural life of Mazanitla. After university, during a trip to Europe, he was captivated by Ferdinand Bac's illustrations and writings and Le Corbusier's modernist theories. Barragán's architecture connects with vernacular traditions and vividly reflects Mexican culture through intense chromatic expression, linking it to the emotional art and architecture of Chucho Reyes and Mathias Goeritz. Despite being architects from different eras and regions, similarities can be found in the chromatic and architectural principles of Wright and Barragán. The presentation will discuss the following similarities: Incorporation of nature, whether through technical applications, geometric abstractions, or chromatic elements. The use of vernacular colors, from the reds and purples derived from cochineal in Barragán's work to the various shades of what became known as Cherokee red in Wright's work. Influence of belief systems, whether religious or naturalistic.

Keywords: *architecture; color; Frank Lloyd Wright; Luis Barragán.*

OFICINA

“Imageamento multiespectral MISHA.br: prática interdisciplinar aplicada ao patrimônio cultural por meio do protótipo MISHA montado no Brasil”

“MISHA.br multispectral imaging: interdisciplinary practice applied to cultural heritage through the MISHA prototype assembled in Brazil”

Horário

14h00 às 16h30

Ministrantes

Bianca Monteiro Tavares Fonseca - FAU USP

Dra. Camila Aparecida da Silva - IME USP | FAU USP | FGA PRPI USP

Ma. Camila Pinheiro Consani - FAU USP

Ma. Júlia Schenatto - IF USP

Maria Fernanda Pilotto Brandi - FAU USP

Ma. Regina Jorge Villela Haury - FFLCH USP

Afiliação

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, arquitetura e cidade”
- Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo - IME USP | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP | Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo - FGA PRPI USP
- Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP | Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH USP | Embira - Laboratório do Papel

E-mail | Site

- bianca.mtf@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/0286568615759808>
- camila.ap@ime.usp.br | <http://lattes.cnpq.br/9145280517870111>
- camila.consani@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/6096722612357790>
- schenatto@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/4217627721345379>
- maria.brandi@usp.br | <https://linktr.ee/mafebrandi>
- regina.hauy@usp.br | <http://lattes.cnpq.br/6382963403671549>

Resumo

Na atividade final do evento, os participantes terão a oportunidade de testar o protótipo do sistema MISHA (*Multispectral Imaging System for Historical Artifacts*), construído pela equipe MISHA Brasil. A oficina será uma oportunidade prática para explorar cada fase de seu uso: captura de imagem, edição, construção do cubo de imagem e processamento. O objetivo é avaliar a capacidade do MISHA de recuperar informações ocultas ou deterioradas, como letras desbotadas, manchas, cores apagadas e danos por umidade, utilizando uma seleção de documentos históricos. Os resultados obtidos serão analisados e discutidos coletivamente, permitindo uma reflexão crítica sobre a eficácia e aplicabilidade da tecnologia.

Palavras-chave: captura de imagem; MISHA; processamento de imagens; recuperação da informação.

Abstract

In the final activity of the event, participants will have the opportunity to test the prototype of the MISHA system (Multispectral Imaging System for Historical Artifacts), developed by the MISHA Brazil team. The workshop will offer a hands-on opportunity to explore each phase of its use: image capture, editing, image cube construction, and processing. The goal is to assess MISHA's ability to recover hidden or deteriorated information, such as faded letters, stains, washed-out colors, and moisture damage, using a selection of historical documents. The results obtained will be collectively analyzed and discussed, allowing for critical reflection on the technology's effectiveness and applicability.

Keywords: *image capture; image processing; information retrieval; MISHA.*

Agradecimentos aos colaboradores da iniciativa MISHA.br

Gostaríamos de expressar nossa mais sincera e profunda gratidão a todos os colaboradores que tornaram o “Encontro MISHA.br: Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio” uma realidade inesquecível. São eles:

- Sayed Abdul Basir Samimi - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP
- Fernanda Bertoli Stival - Universidade Positivo - UP (Curitiba/PR)
- Josivan Pereira da Silva - Universidade Paulista - UNIP | Centro Universitário Belas Artes de São Paulo - BA
- Wanda Gabriel Pereira Engel - Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural | Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP
- Ana Beatriz Tuma - Experiência Arquigrafia 4.0 - Projeto Temático FAPESP
- FotoVideoFAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP
- Espaço das Artes - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA USP
- Gustavo Baracat Alvares Martins - Curso de Ciências Moleculares da Universidade de São Paulo - CCM USP
- Prof. Dr. João Sette Whitaker Ferreira - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP
- Seção Técnica de Produção Editorial - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo - FAU USP
- Ricardo Menegasso - High Energy Particle and Instrumentation Center | Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP
- Marcos Santos de Souza - Oficina Mecânica Central | Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IF USP
- Prof. Dr. Flavio Soares Correa da Silva - Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo - IME USP

Equipe MISHA Brasil

Membros da Comissão Organizadora do
“Encontro MISHA.br: Tecnologia, Cromaticidade e Patrimônio”

MISHA.br

